

ХИДРОДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СТАРЕ ПАЗОВА HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE GROUNDWATER SOURCE FOR THE WATER SUPPLY OF STARA PAZOVA

Никола Ненадић¹, Мирослав Радић², Драган Грујић³ и Жељко Ћирић⁴

¹ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, Бранка радичевић 2, 22300 Стара Пазова.
nikola.nenadic@vodovodpazova.rs

²ВеогеоАqua д.о.о., Булевар Арсенија Чарнојевић 96, 11000 Београд. miroslav@beogeoaqua.com

³ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, Бранка радичевић 2, 22300 Стара Пазова.
grujic.vodovodpazova@gmail.com

⁴Aqua Pro Energy д.о.о., Трговачка 30, 11030 Београд. zeljko.ciric@hotmail.com

АПСТРАКТ: Геолошка и хидрогеолошка истраживања спроведена на изворишту подземних вода насеља Стара Пазова су имала за циљ одређивање биланса и резерви подземних вода. Наведено извориште се користи за водоснабдевање око 18.500 становника у Сремском округу на територији АП Војводина. Укупан капацитет изворишта је око 105 l/s. У склопу примењених теренских хидрогеолошких метода се на наведеном истражном подручју издваја метода краткотрајног црпења, познатија као „степ-тест“. Подаци добијени на овај начин и на овом изворишту су обрађени графоаналитичком методом обраде података опитног црпења са константним протицајем из усамљеног савршеног бунара, односно применом Џејкобовог (Jacob) решења диференцијалне једначине за бунар и пијазометре који се налазе у транзитној зони струјног поља, а ради дефинисања хидрауличких параметара бунара (хидрауличких губитака у бунару и прифилтерској зони), филтрационих параметара средине и максимално дозвољених капацитета бунара. Хидраулички губици који се јављају у бунарима углавном указују на процес старења бунара, што је даље последица смањења капацитета бунара.

Кључне речи: хидрогеолошки параметри, „степ-тест“, бунар, капацитет бунара, филтрационе карактеристике, издан, експлоатација

ABSTRACT: Geological and hydrogeological research conducted in the area of groundwater source for the water supply of Stara Pazova aimed primarily for determining the groundwater balance and reserves. Stated groundwater source is used for water supply of about 15.500 inhabitants in the Srem district, with a total capacity of 105 l/s. As part of the applied field hydrogeological methods in the study area, by significance the method of step-test pumping, can be singled out. The data from the groundwater source obtained in this way were processed by graphoanalytical method of processing experimental pumping data with constant flow from lonely perfect well regarding application Jacob solution of the differential equation for well and piezometers which are in transit zone of water flow field, on the purpose hydraulic parameters of wells (hydraulic losses in well and filter zone), filtration parameters zone and maximal recommended capacity of well. Hydraulic losses in wells principally indicate the aging of well, which further causes decrease of capacity of the wells

Кључне речи: hydrogeological parameters, „step-test“, well, capacity of wells, filtration capacity, aquifer, exploitation

УВОД

Наша земља поседује значајан подземни водни потенцијал који представља најдрагоценији природни ресурс. У садашњим условима преко 80% становништва користи подземне воде у водоснабдевању, а резерве вишеструко превазилазе потребе потрошача на највећем делу територије (Стевановић 2011). Оне су од нарочитог значаја на подручју Војводине, где се већини насеља снабдева искључиво подземном водом. Један такав пример представља насеље Стара Пазова, које за потребе јавног водоснабдевања захвата искључиво подземну воду из две партије субартеског водоносног хоризонта, плиће која се налази у интервалу 61,0-84,0 m и дубље која се налази на дубини 91,0-120,0 m (Radenkovic et al.). Ове две партије су делимично повезане преко полупропусних седимената који их физички раздвајају.

Један од главних изазова на овом подручју представља обезбеђење довољних количина подземних вода за убрзан индустријски развој насеља. Са друге стране је неопходно обезбедити

одрживу експлоатацију подземних вода, како би се дугорочно могло рачунати на довољне количине овог ресурса. Циљеви овог рада су да упозна стручну јавност са начином експлоатације и количинама подземних вода које се захватају на изворишту насеља Стара Пазова, као и кратак осврт на утицаја дугогодишње експлоатације на хидрогеолошке параметре бунара изворишта, преко интерпретације степ-тестова рађених у на појединачним бунарима овог изворишта.

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА НАСЕЉА СТАРА ПАЗОВА

Извориште Стара Пазова за водоснабдевање насеља се налази на око 2 km од центра Старе Пазове. Извориште се састоји од 14 активних и 3 бунара који нису у функцији и који су предвиђени за ликвидацију. Са формирањем изворишта је започето 1981. године, када су извршена хидрогеолошка истраживања и избушено првих 10 истражно-експлоатационих бунара, након чега је у току 1983. године извориште и званично пуштено у рад. Већина бунара има линијски распоред и примарно је замишљено да се извориште састоји од бунара са непарним ознакама, који захватају плићу издан и бунара са парним ознакама који захватају дубљу издан, али се од те идеје одустало у току експлоатације (Табела 1).

Табела 1. Техничке карактеристике бунара на изворишту Стара Пазова (Ђурић 2023)

Table 1. Technical characteristics of the well at the source of Stara Pazova (Ćirić 2023)

Ознака бунара	Год. израде	Дубина (m)	Конструкција		Координате			Тест 2023.		Каптивани интервал
			Материјал	Пречник (Ф)	X (m)	Y (m)	Z (mm)	Q (l/s)	S (m)	
Б-1	1981	85,60	Челик	323/219	4 981 282	7 435 104	80,2	4,0	9,70	50,00-79,90
Б-2	1981	120,00 90,00*	Челик/ПВЦ	323/140	4 984 153	7 435 073	80,1	3,6	49,16	91,0-118,0 80,40-89,40
Б-3	1981	84,00	Челик/ПВЦ	323/140	4 981 130	7 435 064	80,2	6,0	12,45	61,00-80,00 54,5-62,5*
Б-4	1981	126,00	Челик	323/219	49 81 013	7 435 029	80,3	3,0	25,00	92,0-105,00 110,00-120,00
Б-5	1981	84,08	Челик	323/219	4 980 085	7 435 018	79,9	6,3	6,54	61,08-80,08
Б-6	1981	120,00	Челик	323/219	4 980 869	7 434 995	79,7	4,7	4,37	90,00-95,00 105,50-116,00
Б-7**	1981	84,00	Челик	323/219	4 980 833	7 434 985		2,0	11,22	61,0-80,00
Б-8**	1981	102,0	Челик	323/219	4 980 722	7 434 954		3,0	16,56	88,0-101,0 72,0-88,0
Б-9н	2003	85,00	ПВЦ	323/225	4 980 676	7 343 947	79,5	6,6	19,28	62,00-68,00 71,00-80,00
Б-10	1981	120,00	Челик	323/219	4 980 528	7 434 904	79,3	7,5	12,51	90,70-116,00
Б-11	1995	117,00	ПВЦ	335/323	4 980 386	7 434 869	79,4	24,0	10,53	60,80-70,70 81,00-84,30 88,60-101,80 106,00-112,60
Б-12	1998	120,00	ПВЦ	315/225	4 980 285	7 343 845	79,3	4,5 3,0***	17,08 10,83***	61,00-115,00
Б-13	2006	115,00	ПВЦ	225	4981 552	7 435 073	81,1	3,5	6,83	46,50-55,00 63,00-70,00 72,00-81,00 91,00-97,00 109,00-113,00
Б-14	2007	120,00	ПВЦ	315/225	4 980 869	7 343 869	79,4	6,0	4,27	60,00-68,00 74,00-80,00 84,00-100,00 102,00-110,00
Б-15	2010	84,00	ПВЦ	315/225	4 980 898	7 434 759	79,5	4,3 3,2**	17,95 10,24**	46,00-53,00 56,00-59,00 62,00-72,00 74,00-79,00
Б-1 /2020	2020	117,00	ПВЦ	330	4 981 292	7 435 104	80,0	24,8	6,31	73,00-81,00 89,00-97,00 109,00-113,00

*упуштена конструкција 2021. год.

**бунари нису у експлоатацији

***тестови црпења након регенерације у истражном периоду

У овом тренутку плићу издан захватају бунари Б-1, Б-3, Б-5, Б-9 и Б-15, а дубљу бунари Б-2, Б-4, Б-6 и Б-10, обе издани каптирају бунари Б-11, Б-12, Б-13 и Б-14. Максимални капацитет изворишта је око 105 l/s. Просечан проток сирове воде кроз заједнички водосабирник је између 60 и 70 l/s. У летњим месецима се количина произведене воде подиже и до 90 l/s. Укупна количина произведене сирове воде је за период календарске 2023. године износила 1.472.815 m³. Губици у мрежи чине око 17%. Главни изазов за наведено извориште је старење постојећих бунара као и

обезбеђење неопходних количина воде, јер је тренутни капацитет изворишта на граници потреба насеља које се убрзано индустријски развија.

ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА НАСЕЉА СТАРА ПАЗОВА

На основу картирања језгра истражних бушотина, интерпретације геофизичког каротажа, општих геолошко-хидрогеолошких услова, заступљености стена, њихове структурне порозности и хидродинамичких услова, на изворишту за водоснабдевање насеља Стара Пазова се могу издвојити следећи типови издани (Слика 1): издан са слободним нивоом, прва субартеска издан, друга субартеска издан и условно „безводни“ делови терена.

Издан са слободним нивоом је формирана од процеђивања атмосферских вода у приповршинком делу терена и лесу. Лес на ширем подручју истражног простора изграђује горњи део терена. У подини леса налазе се седименти „сремске“ серије или старије пренеогене и неогене стенске масе. Због услова заштите подземних вода, ова издан није од значаја за потребе водоснабдевања.

Подземна вода се захвата из две песковите, са мање или више финозрних фракција, водоносне средине пакета палудина у интервалу 61-84 m и 91-120 m. Водоносне средине раздвојене су глинама, лапоровитим и песковитим глинама и алевритима. Карактеришу их честе промене геометрије у простору, исклињавање слојева и спајање више слојева у један. До површине терена исталожене су углавном глине и алеврити слабих филтрационих карактеристика које чине природну заштиту водоносне средине од утицаја са површине терена. Раздвојени аквифери у зони изворишта (плића и дубља издан-аквифер) на ширем подручју могу бити у комуникацији (Radenković et al. 2010).

Прва субартеска издан је формирана у водоносним срединама „сремске“ серије и у основној водоносној средини. Статички пијазометарски ниво је пре почетка интензивне експлоатације (1981. год.) био на дубини 1,4-2,0 m испод површине терена, приликом истраживања у току 2005. је квазистатички пијезометарски ниво измерен на дубинама 6,6-7,5 m (Раденковић и др. 2006).

Утоку 2023. године статички ниво је утврђен у интервалу од 5,5 m (Б-9) до 6,2 m (Б-3). Коефицијенти филтрације се крећу у интервалу од $K=6,06 \times 10^{-6}$ - $5,87 \times 10^{-5}$ m/s.

Друга субартеска издан је формирана у срединама палудина и горњег понта. Граница палудина и горњег понта је на око 120 m од површине терена, а повлата водоносне средине палудина је на дубини око 61 m. Статички пијазометарски ниво је пре почетка интензивне експлоатације (1981. год.) био на дубини 0,9-1,5 m испод површине терена, приликом истраживања у току 2005. је квазистатички пијезометарски ниво измерен на дубинама 9,2-9,4 m.

У току 2023. године статички ниво је утврђен на у интервалу од 9,8 m (Б-6) до 12,5 m (Б-10). Коефицијенти филтрације се крећу у интервалу од $K=3,46 \times 10^{-6}$ - $5,21 \times 10^{-5}$ m/s.

У условно безводне терене сврстане су глине и глиновити пескови квартарне и неогене старости који претстављају потпуне и делимичне баријере кретању подземних вода. Ови седименти раздвајају први и други водоносни хоризонт у оквиру палудинских слојева, као и палудинске издани од дубљих понтијских издани.

Слика 1. Хидрогеолошки профил Б-4 – Б-13 – Б-8
Figure 1. Hydrogeological profile B-4 – B-13 – B-8

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Основ за адекватно и одрживо управљање извориштем подземних вода представља дефинисање и познавање основних хидрогеолошких параметара који даље дефинишу геометријске и филтрационе карактеристике изворишта.

Метода обраде података опитног црпења у обилку дијаграма $S = f(\log t)$ позната је у литератури као метога Џејкоба (Јасоб). Примењује се на податке опитног црпења са константним протицајем из усамљеног савршеног бунара. Овом методом могу се обрадити подаци који се односе на бунар и пијазометар који се налазе у транзитној зони струјног поља. За услов да је струјна област хомогена изотропна и неограниченог простирања (односно, да се тако може шематизовати), једначина струјања према бунару се може написати у облику (депресија у пијазометру):

$$S = 0.183 \frac{Q}{T} \log \frac{2.25T}{r^2 \mu} + 0.183 \frac{Q}{T} \log t$$

Што у семилогаритамском координатном систему представља једначину праве.

Коефицијент водопрводности T , може се израчунаати из коефицијента правца праве, који је представљен тангенсом угла α .

$$\operatorname{tg} \alpha = 0.183 \frac{Q}{T}$$

Односно

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{S_2 - S_1}{\log t_2 - \log t_1}$$

Где се индекси 1 и 2 односе на произвољно изабране тачке на правој. Сређивањем једначина, добија се израз којим је могуће израчунавати коефицијент водопрводности издани на основу интерпретације регистрованих података опитног црпења:

$$T = 0.183Q \frac{\log t_2 - \log t_1}{S_2 - S_1}$$

За пијазометар, као и за бунар, вредност коефицијента водопрводности издани се добија избором две произвољне тачке на правој $S = f(\log t)$, и уврћивањем величина са апсцисе и ординате у једначину.

Величиа специфичне издашности издани се може добити интерпретацијом експерименталних података праћења опитног црпења на пијазометру, из података за једну експерименталну тачку, решавањем једначине за пијазометар по μ :

$$\mu = \frac{2.25Tt_1}{r^2 e^{\left(\frac{4\pi TS_1}{Q}\right)}}$$

На основу интерпретације података опитног црпења, како за бунар тако и за пијезометре, може се израчунати вредност коефицијента водопродности издани. Међутим специфична издашност издани се може добити само из података који се односе на пијезометар (Пушић & Полочић, 1997).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У периоду реализације истраживања, између осталих радова, извршено је тестирање бунара на изворишту за јавно водоснабдевање у насељу Стара Пазова. Сви бунари су тестирани степ-тест методом у трајању 3x8 часова+8 часова праћења ефеката повраћаја нивоа подземних вода (Табела 2.). Неопходно је напоменути да су при тестирању сваког бунара остали бунари били у редовном режиму експлоатације, тако да се може рећи да су бунари тестирани у спрегнутом режиму рада. У тексту који следи даће се опис тока изведених тестова црпења са приказом резултата графоаналитичке обраде.

Обрадом регистрованих података се квантификују вредности коефицијента хидрауличких губитака линеарног и квадратног карактера и филтрациони параметри средине: коефицијент трансмисивности (Т), коефицијент филтрације (К) и специфична издашност издани (μ). Из табеле 3. се може закључити да се највеће вредности коефицијента трансмисивности јављају код бунара Б-1/2020, Б-14 и Б-11. Вредности коефицијента водопродности је највећа код бунара: Б-1/2020, Б-5 и Б-6. Што се тиче коефицијента допунских хидрауличких губитака линеарног и квадратног карактера (А и В), највеће вредности се обично јављају тамо где је бунар неадекватно изведен или где је већ започео процес старења бунара. Што су вредности А и В веће, то ће бити и већа вредност паразитске депресије. У табели 3. се види да се највећа вредност параметра А јављају код бунара Б-2, Б-4 и Б-12, док су највеће вредности коефицијента хидрауличног губитка квадратног карактера код бунара Б-13, Б-2 и Б-12.

Максимални дозвољени капацитети бунара (Табела 3.) су одређени на основу критеријума максималних брзина у овом случају је коришћен критеријум Зихарта. Највеће вредности овог параметра се јављају код бунара Б-1/2020, Б-11 и Б-10. Ове бунаре такође и карактеришу релативно мале вредности коефицијената хидрауличких губитака линеарног и квадратног карактера.

Насупрот овоме, у бунарима Б-13, Б-4 и Б-15 су добијене најниже вредности максимално дозвољених капацитета бунара, што је опет повезано са високим вредностима параметара А и В за наведене бунаре. Из свега изнетог се може закључити да хидраулички губици (отпори) у бунару и профилтерској зони директно утичу на смањење капацитета бунара.

Табела 2. Филтрациони и геометријски параметри порозне средине и максимално дозвољени капацитет бунара
Table 2. Filtration and geometric parameters of the porous medium and the maximum permitted capacity of the well

Објекат	Хидрогелолшки параметри						Максимални дозвољени капацитет - Q_{max} (l/s)
	T (m ² /s)	K (m/s)	μ	A (s/m ²)	B (s ² /m ⁵)	Ra (m)	
Б-1	2,9x10 ⁻⁴	6,06x10 ⁻⁶	8,35x10 ⁻³	1,93x10 ³	6,30x10 ⁴	95,15	4,0
Б-2	5,68x10 ⁻⁵	2,18x10 ⁻⁶	7,87x10 ⁻³	1,47x10 ⁴	1,67x10 ⁵	213,04	3,6
Б-3	4,44x10 ⁻⁴	2,12x10 ⁻⁵	7,77x10 ⁻³	2,13x10 ³	2,21x10 ⁴	150,84	6,0
Б-4	9,70x10 ⁻⁵	3,46x10 ⁻⁶	8,82x10 ⁻³	6,95x10 ³	4,67x10 ⁵	141,58	3,0
Б-5	1,11x10 ⁻³	5,87x10 ⁻⁵	9,24x10 ⁻³	9,35x10 ²	1,62x10 ⁴	125,29	6,3
Б-6	1,36x10 ⁻³	5,21x10 ⁻⁵	8,94x10 ⁻³	7,22x10 ²	4,56x10 ⁴	92,67	4,7
Б-9	2,86x10 ⁻⁴	1,15x10 ⁻⁵	7,49x10 ⁻³	2,62x10 ³	4,87x10 ⁴	187,48	6,6
Б-10	5,71x10 ⁻⁴	2,20x10 ⁻⁵	6,82x10 ⁻³	1,59x10 ³	1,01x10 ⁴	171,89	7,5
Б-11	1,77x10 ⁻³	3,10x10 ⁻⁵	8,33x10 ⁻³	3,30x10 ²	6,80x10 ³	254,73	24,0
Б-12*	2,41x10 ⁻⁴	8,03x10 ⁻⁶	7,38x10 ⁻³	3,17x10 ³	1,05x10 ⁵	92,07	3,5
Б-13	3,52x10 ⁻⁴	6,02x10 ⁻⁶	7,97x10 ⁻³	1,19x10 ³	2,24x10 ⁵	73,68	3,0
Б-14	2,09x10 ⁻³	4,10x10 ⁻⁵	8,68x10 ⁻³	5,17x10 ²	4,16x10 ⁴	112,25	6,0
Б-15*	2,50x10 ⁻⁴	5,10x10 ⁻⁶	8,92x10 ⁻³	3,10x10 ³	4,79x10 ⁴	93,10	3,2
Б-1/2020	3,39x10 ⁻³	8,48x10 ⁻⁵	6,49x10 ⁻³	1,45x10 ²	6,13x10 ³	211,25	24,8

ЗАКЉУЧАК

На основу изведених хидрогеолошких истраживања, која су вршена за потребе овере резерви подземних воде изворишта за водоснабдевање насеља Стара Пазова, добијене су хидродинамичке карактеристике истражно-експлоатационих бунара на истом. На основу ових карактеристика су добијене неопходне подлоге које ће послужити за рационалније управљење самим извориштем, али и комплетним системом за водоснабдевање насеља Стара Пазова.

Имајући у виду да је извориште од изузетног значаја за становништво и индустрију, неопходно је у наредном периоду предузети кораке како би се наша адекватна техничка решења за даље повећавање капацитета изворишта, сходно потребама насеља, али и наставило са одрживом експлоатацијом и дугорочно обезбедиле неопходне количине подземне воде.

Наведеним истраживањима се дошло до сазнања да је код појединих бунара увелико започео процес старења, што може бити последица лоших техничких решења приликом израде објеката, али и надексплоатације. Као наредни корак у развоју изворишта се препоручује израда заменских бунара, пре свега на локацијама бунара код којих је процес старења довео до неисплативости даље употребе (Б-8, Б-7 и Б-2). Са друге стране, препорука је да се бунари код којих је започео процес старења, али је још увек у фази да је функционисање бунара одрживо, подвргну хемијско-хидрауличкој регенерацији, како би се спречило даље старење објеката.

ЛИТЕРАТУРА

Pušić M., Polomčić D. 1997: Step-test (opitno crpenje iz bunara) koncepcija, realizacija, interpretacija, Univerzitetski udžbenik, pp 31-33, ISBN: 628-112-556-332-2-4, Beograd

Стевановић З., 2011: Менаџмент подземних водних ресурса, Универзитетски уџбеник, pp 318, ISBN: 978-86-7352-259-3, Београд

Radenković Z., Radić N., Milenković N., Arsić Z., 2010: Generalni projekat snabdevanja vodom stanovništva I industrije na području Opštine Stara Pazova, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", pp 6-7, Beograd

Раденковић З., Соро А., Јосиповић Ј., Пушић М., 2008: Елаборат о резервама подземних вода на подручју Општине Стара Пазова, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, pp 339-40, Београд

Ђирић Ж., 2023: Елаборат о резервама подземних вода изворишта "Стара Пазова" (стање на дан 01.12.2023. године), Aqua Pro Energy, pp 25-26, Београд